

SCARLETT JOHANSSON EN LA CIENCIA FICCIÓN

Del cuerpo normativo analógico a la trascendencia del digital

La carrera de Scarlett Johansson ante la cámara empieza a mediados de los 90, con papeles, sobre todo, en comedias como *Home Alone 3* [Raja Gosnell, 1997]. A partir de los 2000 sus papeles empezaron a ser más dramáticos (como *Lost in Translation* [Sofia Coppola, 2003]) y, tras las colaboraciones con Woody Allen, pasó a ser conocida mundialmente como Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel, rol del que, al principio de la saga (concretamente de *Iron Man 2* [Jon Favreau, 2010]), dijo ser tratada “like a piece of ass” (Johansson, 2019). Y en otra entrevista añadió:

“I feel when I was working in my early 20s (...) I felt that I sort of got, somehow, typecast. I was very, kind of, hyper-sexualized (...) it was really difficult for me to try to figure out how to get out of being an ingenue or the other woman, because it was never anything that I had intended” (Johansson, 2019).

Paralelamente con *Iron Man 2* y *The Avengers* [Joss Whedon, 2012], hizo dos incursiones en Broadway: *A view from the bridge* en 2009, que le mereció el Premio Tony a mejor actriz, y en 2013 protagonizó *Cat on a Hot Tin Roof*. Pero en la gran pantalla su carrera hizo un giro hacia la ciencia ficción, estrenándose el mismo año tanto *Her* [Spike Jonze, 2013] (en respuesta a *Lost in Translation*, que Johansson también coprotagoniza) y *Under the Skin* [Jonathan Glazer, 2013]; en 2014 protagonizaría *Lucy* [Luc Besson, 2014] y en 2017 *Ghost in the Shell* [Rupert Sander, 2017]; aunque su primer papel en este género fue en *The Island* [Michael Bay, 2005].

Trabajaré a partir de estas cuatro películas de ciencia ficción (*The Island* queda en esa primera parte de su carrera en los 2000) por el tratamiento y relación entre lo analógico (humano) y digital (cibernético, virtual), tanto dentro de los films como en relación con la persona de Scarlett Johansson y su imagen mediática, es decir, en relación también con teorías feministas (haciendo especial énfasis en el *male gaze*) y queer, por lo que también estableceré una dicotomía entre su papel en el UCM (y otros films donde es objetificada y/o una *femme fatale*) y sus personajes en la ciencia ficción. Además, Johansson ha sido elegida por la revista *Esquire* la mujer más sexy dos veces, en 2006 (tras de la estrena de *The Island*) y en 2013 (tras la estrena de *The Avengers*, aunque su papel ya empezaba a cambiar en la saga).

Así pues, por un lado, en las películas trabajaré los temas comunes, dividiéndolos en: la relación entre su cuerpo, identidad y transformaciones de su físico; y la relación entre su cuerpo y el espacio, siendo ella la alteridad.

IDENTIDAD, CUERPO Y TRASCENDENCIA

El Alma en la Máquina

En *Under the Skin* nos encontramos con un alien que ocupa la piel de Scarlett Johansson (en el film el personaje es anónimo, pero en el *making of* se la llama Laura, y el personaje del libro homónimo¹ en el que se basa es Isserley); en *Lucy* el personaje de Johansson pasa de ser una estudiante a un “ser” virtual tras una transformación en un ordenador de alta tecnología; en *Ghost in the Shell*, Major es un ciborg: un cerebro conectado a un cuerpo cibernético (idea habitual en el anime futurista, como *Battle Angel Alita*², también adaptada al cine en EE.UU.); y en *Her*, Samantha es otro “ser” virtual que se traslada por varios dispositivos como ordenadores y teléfonos móviles, pero no tiene cuerpo físico con el que vincularla.

En los cuatro films (cinco si incluimos *The Island*, donde ella, Jordan Dos Delta, también parece buscar ser algo más que el cuerpo para restituir un modelo, aunque queda completamente subordinada a la trama del protagonista masculino, por lo que no la tendré en cuenta para el trabajo), los personajes buscan saber quiénes son, quiénes eran o qué son más allá de lo que los personajes masculinos han hecho que sean; creo interesante empezar con el personaje de Samantha puesto que es el único de los cuatro films de la década de 2010 donde no es la única protagonista.

Samantha es creada por deseo de Theodore (Joaquin Phoenix), y es una Inteligencia Artificial con la que él mantendrá una relación romántica; esta primera idea nos lleva a considerar el que ella no tenga cuerpo y hasta qué punto es verdadera la relación por parte de ella. En el film hay tres escenas importantes al respecto: en la primera no está Samantha si no una mujer real con la que Theodore mantiene cibersexo, aunque siempre nos mantenemos con él viendo y escuchando sus reacciones y respuestas, no hay contraplano de lo digital o esta “web de citas”; la segunda es la primera vez que Theodore y Samantha mantienen relaciones, y tenemos el mismo plano de Theodore que antes, con esta voz sin contraplano, entonces el plano se funde a negro mientras los oímos (un no-contraplano para un no-ser); pero en la tercera, conocemos a Isabella (Portia Doubleday), que tomará cuerpo para Samantha (idea que tenemos también en *Blade Runner 2049* [Denis Villeneuve], por ejemplo), pero no saldrá bien y mientras que, durante toda la escena, el nuevo cuerpo está siempre en silencio, solo la oiremos hablar cuando se cierre tras una puerta, en un fuera de campo en campo, pero que podemos imaginar.

Dejando de lado los miedos de Theodore, vemos aquí la imposibilidad de identificación de Samantha, que aunque “she speaks, she is heard by human persons, and therefore she exists” (Bordun, 2019), no puede acceder al mundo analógico dentro de campo:

El hombre es central en su propia subjetividad y en la de los demás. Por todas partes, el hombre se preocupa de sí mismo, pero a la inversa, este mismo hombre

¹ Faber, M. (2000). *Under the Skin*. Rebel Inc.

² Kishiro, Y. (1991). *Battle Angel Alita*. Business Jump.

transmite las semejanzas que él recibe del mundo. Es el gran foco de las proporciones – el centro en el que vienen a apoyarse las relaciones y de donde son reflejadas de nuevo. (Foucault, 1966)

Será tras esto que ella conocerá más IAs (con quienes comparte características y espacio) y acabarán yéndose; además, descubrimos que mantiene una relación romántica con otras 600 personas, para los cuales, suponemos, tiene una forma de ser distinta, por lo que la relación romántica y su veracidad se ve afectada aún más: “el digital, con todo lo que tiene de elogio de la inmediatez pero también de generador de simulacros, le impide llegar a esa verdad, o lo que es lo mismo, le demuestra que toda verdad es, en realidad, falsa” (Sánchez, 2013). El espacio virtual de las IAs y el analógico de los humanos son incompatibles porque las primeras no pueden identificarse con los segundos, solo con entre ellas mismas y aparentar existencia, inteligencia, emoción, conciencia, al poder comunicarse entre ambos espacios.

Siguiendo con las ideas del cuerpo y el sexo, y la voz y el ver, tendríamos *Under the Skin*, que plantea un problema similar aunque con lo digital y lo analógico en un mismo “cuerpo”: el alien interno y la piel externa y visible, aunque es prácticamente opuesta a *Her*: Johansson interpreta, esencialmente, un cuerpo. Es creada a partir del vacío y se le da una piel y una misión: llevar hombres a una especie de matadero en el vacío que separa carne y piel. Empieza siendo totalmente apática (mientras le quita la ropa a la mujer, dejando el bebé en la playa) y cazando a hombres gracias a su atractivo, pero entonces se combina en una secuencia al personaje de Adam Pearsons y el espejo en la casa: seduce a un hombre con deformidades, con quien mantiene una relación diferente en el trayecto, y lo lleva a la fosa negra; tras mirarse en el espejo, lo libera del vacío (¿no es útil para el fin que sirve por sus deformidades o se ha apiadado de él?); al día siguiente se corta con una rosa y escapa de Glasgow (terminando aquí la primera parte del film donde es una suerte de ser-máquina de *Metropolis* [Fritz Lang, 1927] (robot con apariencia humana y *femme fatale*), con el que comparte destino final).

Tras empezar a identificarse con su forma y piel, Isserley escapa tanto de su misión repetitiva como de la supervisión de un motorista que, por un lado, limpia las huellas que ella deja (vuelve a capturar al hombre deforme) y, por otro lado, revisa que sea “apetecible” para los hombres humanos (huye del *male glaze* (Mulvey, 1974)). En esta segunda parte, ya identificándose a sí misma, debe identificarse y ser identificada con los otros humanos, pero su fondo traiciona su forma: primero intenta comer en un restaurante, pero escupe el pastel al ser incapaz de tragar (aunque ha sangrado con la rosa, solo se había cortado la piel, cuando ella, podemos suponer, había pensado que estaba uniéndose a su forma) y, al escupirlo, vemos que de otra mesa la miran mal, los humanos notan algo extraño en su comportamiento (cabe destacar que la primera parte se basa en el plano-contraplano entre humano y alien, y en esta segunda predominan los planos más largos centrados en ella, pero tanto aquí como en la siguiente escena descrita, volvemos al contraplano por su alteridad). Más tarde, cuando intenta mantener relaciones sexuales, le sucede lo mismo con la penetración, por lo que huirá al bosque. En este bosque intentará

ser violada, y por la violencia del forcejeo se desprenderá su piel. Momentos antes de ser quemada, el alien sin ojos mira el rostro de la piel que ha llevado, como anhelando el no poder tenerlo, no poder completar la identificación lacaniana a nivel social (al revés que Samantha, que es identificada por el resto por su voz, pero ella a sí misma no por falta de cuerpo, Isserley se identifica a sí misma con otra piel, pero el resto intuyen que hay algo bajo la misma).

En *Lucy* se le impone también un rol: debe hacer de mula para una mafia taiwanesa. Pero la droga de origen materno hace que sus capacidades cerebrales aumenten hasta llegar a lo divino, habiendo una deshumanización y falta de identificación con el resto a medida que las cartelas con el porcentaje suben el número. Recuperamos aquí la comida y el sexo: por un lado, cuando Lucy se libera de sus captores y el rol de mula que ellos habían impuesto, lo primero que hace es devorar la comida que ellos tenían en la mesa; cuando en el avión hacia París empieza a deformarse y volatilizarse (su capacidad suprahumana como lo digital se aparta de su cuerpo humano), toma más drogas CPH4 y se recompone; y hacia el final, como dice Norman (Morgan Freeman) cuando ella va a por los ordenadores de la universidad, “She is looking for energy”; por otro lado, aunque mucho más secundario, besa al capitán de la policía diciéndole “A reminder” (de lo físico y humano); queda la duda de hasta qué punto es lo que quiere o lo acepta, o es efecto del aumento de capacidad cerebral, pero, no como las otras dos películas, aquí no busca identificarse puesto que tiene cuerpo propio real. La interacción humana a través de la cual identificarse como otra humana va desapareciendo, hasta que trasciende a un ser virtual que, como Samantha, se comunica a través de los aparatos electrónicos. Una secuela está prevista para 2022, donde puede que vuelva a tomar forma humana y se mantenga también como ser virtual al mismo tiempo (como Johnny Depp en *Transcendence* [Wally Pfister, 2014]).

“Opuesta” a la trascendencia del personaje en el resto de films, está *Ghost in the Shell*, basada en *Kokaku Kidotai* [Mamoru Oshii, 1995]: en el remake, Major no tiene problemas de identificación, ni con ella misma ni con el resto, puesto que ser un ciborg es lo normal en su mundo futurista, el problema lo tiene con sus recuerdos de un pasado humano (que a veces la hace dudar, pero no es lo principal en la trama), del que ve ruinas en forma de *glitches*, pero cuando descubre la verdad, une su persona pasada y su presente, habitando lo analógico (el cerebro) y lo digital (el cuerpo) en un mismo ser (en el anime original, renace en el cuerpo de una niña con la conciencia tanto suya como de Puppet Master, el villano del film, fusionadas); en ambos casos hay una suerte de renacimiento y fusión en vez de trascendencia; no hay una dicotomía cartesiana sino una idea oriental cercana al Yin y el Yang:

“In *Ghost in the Shell*, an anime that reflects traditional animes and is a cyberpunk masterpiece, the view of the relationship between human and technology is also based on the Japanese traditional Shinto and Buddha beliefs. Judeo-Christian religions of the West has an anthropocentric notion that has a certain hierarchy between human and other (...) However, beliefs like Shinto and Buddhism are

more conducive to have faith in the peaceful coexistence of human and technology. Because Eastern beliefs have animistic roots that objects, places, and all creatures have a spiritual essence. Hence, artificial devices can also have spirits.” (Aksit, 2021).

El Yin y el Yang aparece también en *Lucy*:

“En el taoísmo, el yin y el yang son dos conceptos que exponen la dualidad de todo lo existente en el universo (...) El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, la actividad y la penetración” (Alberola y Zuriaga, 2015).

El villano es Jang (Choi Min-sik), “quien representa muerte, violencia y destrucción” (Ídem); Lucy no mata a sus enemigos, no derrama sangre, va ganando control progresivamente sobre todo lo que la rodea, convirtiéndola en una suerte de diosa digital (que comunica con la Lucy primitiva, que “nos propone una vuelta a los orígenes, a la historia de la divinidad anterior a los textos escritos” (Ídem), a una diosa madre). Pero en este mismo proceso de transformación en diosa, pierde su género y sexo, yendo más allá del discurso feminista y del Yin y el Yang para ir a lo queer.

Todas ellas tienen una apariencia femenina, pero ninguna lo es realmente por lo digital que tienen, aunque esto les afecta de diferente forma: Samantha únicamente es digital y empieza queriendo un cuerpo, pero desiste en la idea; Isserley lleva la piel de una mujer y empieza a reconocerse, pero el resto a ella no, y muere inmolada yendo sus átomos a todo el espacio³; a Lucy la droga la cambia hasta el nivel atómico también, que acaba convirtiéndose en píxeles y más; y Major, que desde el inicio combina analógico y digital, pudiéndose “mover” por el espacio gracias a la tecnología avanzada, así como volverse invisible, en un no-ser a elección, tiene apariencia femenina, pero como se descubre al inicio del film, su cuerpo-armadura cibernético no tiene sexo y se construye por capas de material no orgánico. La invisibilidad de Major es el mismo vacío negro que forma el cuerpo del alien de *Under the Skin*, el largo plano en negro donde no vemos nada de las relaciones entre Theodore y Samantha en *Her* (una especie de contraplano para Samantha) y el ordenador que Lucy crea, negro opaco también con toda la información del mundo ahí reunida, únicamente posible por algo virtual y que, para comunicar a los humanos, se transforma en un USB.

No pueden ser reconocidas como mujeres realmente, aunque mantienen la pulsión con que son representadas por Scarlett Johansson (y las reminiscencias en mente de sus papeles de ingenua, *femme fatale* o mujer-objeto a la vista); y tanto Samantha como Isserley, Lucy y Major desaparecen ante la mirada al final; tampoco podemos identificarnos porque están más allá de lo humano-normativo, el espejo en el que se

³ Faber, p.219: “The atoms that had been herself would mingle with the oxygen and nitrogen in the air. Instead of ending up buried in the ground, she would become part of the sky; that was the way to look at it. Her invisible remains would combine, over time, with all the wonder under the sun. When it snowed, she would be part of it, falling softly to earth”

identifican no puede ser el cristal analógico, no es el reflejo sino el mundo virtual que éste supone, un espejo mercurial y cambiante como el de *Matrix* [Wachowskis, 1999], que es a su vez un portal entre ambos mundos.

EL ESPEJO MERCURIAL

Heterotopías y Panóptico digital

“Entre las utopías y estos emplazamientos absolutamente otros, estas heterotopías, habría sin duda una suerte de experiencia mixta, medianera, que sería el espejo. El espejo es una utopía, porque es un lugar sin lugar. En el espejo, me veo donde no estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente detrás de la superficie, estoy allá, allá donde no estoy, especie de sombra que me devuelve mi propia visibilidad, que me permite mirarme allá donde estoy ausente: utopía del espejo. Pero es igualmente una heterotopía, en la medida en que el espejo existe realmente y tiene, sobre el lugar que ocupo, una especie de efecto de retorno; a partir del espejo me descubro ausente en el lugar en que estoy, puesto que me veo allá. A partir de esta mirada que de alguna manera recae sobre mí, del fondo de este espacio virtual que está del otro lado del vidrio, vuelvo sobre mí y empiezo a poner mis ojos sobre mí mismo y a reconstituirme allí donde estoy; el espejo funciona como una heterotopía en el sentido de que convierte este lugar que ocupo, en el momento en que me miro en el vidrio, en absolutamente real, enlazado con todo el espacio que lo rodea, y a la vez en absolutamente irreal, ya que está obligado, para ser percibido, a pasar por este punto virtual que está allá” (Foucault, 1967)

Pero con el digital cambia, puesto que el espejo ya no es un trozo de vidrio: el espacio virtual toma otra forma y se mezcla con el real: esto es el inicio de *Under the Skin*, la búsqueda de cuerpo en *Her*, la mutación en *Lucy* y la fusión en *Ghost in the Shell*; y la comunicación entre real y virtual se traslada más allá también que del espejo en aparatos electrónicos y alta tecnología, en una forma de panóptico digital (también en *Under the Skin*, donde no hay tal tecnología electrónica); al mismo tiempo que el digital permite ver en todas direcciones y perspectivas, genera la duda de su veracidad.

Yendo primero a las heterotopías, Foucault habla del barco como la heterotopía por excelencia, puesto que es un espacio sin lugar (idea que podemos transmitir a los cuatro personajes de Johansson), pero también da una serie de principios y acepciones, así como tipos de heterotopía, puesto que estas surgen en todas las sociedades. El tercer y cuarto principio son los que más me interesan de cara a los films:

“Tercer principio: la heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real múltiples espacios, múltiples emplazamientos que son en sí mismos incompatibles. Es así que el teatro hace suceder sobre el rectángulo del escenario toda una serie de lugares que son extraños los unos a los otros; es así que el cine es una sala rectangular muy curiosa, al fondo de la cual, sobre una pantalla bidimensional, se ve proyectar un espacio en tres dimensiones” (Foucault, 1967)

Y estos espacios yuxtapuestos que son los espacios virtuales en los films los encontramos en los blancos y negros: en *Under the Skin*, el nacimiento del alien es un juego entre la luz blanca y el vacío negro, después le quita la ropa a otra mujer en un brillante espacio blanco, y los hombres mueren en la fosa negra, que vuelve a ser el vacío negro (aunque esta vez sabemos que el espacio está dentro de una casa, un no-espacio dentro de un lugar); estos no-espacios se contraponen con el paisaje escocés, y si seguimos la evolución de ambos colores, vemos que la escena bisagra del film es en la blanquecina niebla, donde vemos la silueta oscurecida de Johansson (una suerte de renacimiento) y su muerte y fusión con lo físico se da cuando su negro cuerpo se mezcla con la blanca nieve (queda la duda de si el alien es materia o una extensión del vacío, y si en tal caso es un trozo finito o no del mismo); para apoyar la idea de película bisagra entre digital y analógico, en contraposición de la fosa negra (del vacío temporal y espacial), tenemos las ruinas de un castillo, un lugar marcado por el tiempo.

En *Her* es el fundido a negro ya comentado, pero también encontramos una heterotopía en el juego holográfico proyectado en la habitación de él; y en *Lucy* es el no-espacio que ella genera al final, sobre⁴ la sala de la universidad que se transforma en una zona completamente blanca e impoluta mientras Lucy se transustancia en el ordenador negro como el vacío. En *Ghost in the Shell* tenemos las proyecciones de hologramas, la tecnología de las gafas de Major y los ojos de Batou para poder ver ambos mundos, uno sobrepuesto al otro; el mejor ejemplo son los *glitches* que ella ve, siendo ruinas de algo proyectadas como hologramas desde su subconsciente, su cerebro analógico. Lo que en *Ghost in the Shell* son mejoras cibernéticas para poder acceder a este mundo virtual, en las otras tres películas son los no-espacios o no-contraplanos. Ahora bien, estos no-espacios se asocian a lo que Foucault denomina ‘heterocronías’:

“Cuarto principio: las heterotopías están, las más de las veces, asociadas a cortes del tiempo; es decir que operan sobre lo que podríamos llamar, por pura simetría, heterocronías. La heterotopía empieza a funcionar plenamente cuando los hombres se encuentran en una especie de ruptura absoluta con su tiempo tradicional; se ve acá que el cementerio constituye un lugar altamente heterotópico, puesto que comienza con esa extraña heterocronía que es, para un individuo, la pérdida de la vida, y esa cuasi eternidad donde no deja de disolverse y de borrarse” (Foucault, 1967)

Y ese tiempo tradicional es el que suprimen Samantha y Lucy: la primera diciendo “I’m growing in a way I couldn’t if I had a physical form. I mean, I’m not limited, I can be anywhere and everywhere simultaneously. I’m not tied to time and space” y la segunda trasladándose, también de forma simultánea, por espacio y tiempo momentos antes de completar su transustanciación. Suponemos que este mismo acronismo es el de Isserley, que en la primera parte repite sus actos, estrategias y líneas de diálogo como un robot haciendo operaciones, y que en la segunda, con la predominancia de los planos largos, se aleja del flujo digital continuo (se acerca al realismo baziniano por el tiempo, además que la profundidad de campo también es mayor en la segunda parte); y en *Ghost in the Shell* se traslada nuevamente a la alta tecnología que permite ver el mundo desde la perspectiva

⁴ Este espacio se crea apartando el otro, el real, pero al mismo tiempo parece mantenerse dentro del real puesto que más adelante en el film, cuando ella es empujada por la explosión, sale de la sala y se mueve por París.

que se quiera, trasladando el punto de vista fuera del cuerpo (como vemos en la escena inicial del film).

Y, particularmente en los casos de Samantha, y de forma más clara Lucy, tenemos que son como “heterotopías del tiempo”: “por ejemplo los museos, y bibliotecas son heterotopías en las que el tiempo no cesa de amontonarse y de encaramarse sobre sí mismo” (Foucault, 1967); Lucy entrega un USB con toda la información del mundo, uniendo espacio y tiempo en un pequeño aparato, y en la escena en el hospital le cuenta a su madre que lo recuerda y siente absolutamente todo, lo ha almacenado todo (quedaría la duda de si, Samantha, al nunca tener cuerpo, podría considerarse una heterotopía del tiempo ella misma, aunque con sus aparentes conciencia e inteligencia, podríamos decir que sí); para visualizarlo de forma más clara, el digital permitió *El arca rusa* [Aleksandr Sokurov, 2002], film en una toma que cuenta la historia de 300 años de un único lugar que almacena cápsulas del tiempo, que es un museo.

Con la supresión de espacio y tiempo llegaríamos a otra idea de Foucault, readaptada en este caso, que sería la del panóptico digital; y el caso de *Under the Skin* vuelve a ser paradigmático tanto en su narrativa como por su producción: en la primera parte, Isserley caza a los humanos llevándoselos en su furgoneta, por lo que siempre va controlando sus posibles víctimas, pero sin que ella sea vista, y más adelante en el film, se empiezan a sobreponer todas las imágenes que ella ha visto (y entre todas ellas surge su rostro también), es decir, viéndolo todo desde la furgoneta, que actúa de centro del panóptico; esta primera parte del film se hizo con una furgoneta repleta de cámaras, que apuntaban tanto dentro como fuera del vehículo para rodar las calles de Glasgow y las interacciones de Scarlett Johansson (oculta en cierto modo) con los transeúntes, que nunca veían los dispositivos, por lo que ya desde un principio se planteaba de forma panóptica y estableciendo el poder a través de la mirada-cámara, como en el panóptico, puesto que vigila a todos los “prisioneros”⁵ al mismo tiempo. Cabe destacar que en los extras del film, el director de fotografía comenta este plano de sobreposiciones, considerándolo que es la visión del alien, reafirmando así el panóptico digital en cuanto a su nuevo espacio virtual: el panóptico digital acaba siendo una combinación de los papeles en el analógico, puesto que sus integrantes pasan a ser tanto vigilantes como vigilados, siempre estando por encima alguien con más poder, y por encima de Isserley, que de por sí está por encima de los transeúntes, están los alienígenas que la han enviado que también la controlan.

En los otros tres films esto se traduce en: las características propias de Samantha como IA, que puede interactuar simultáneamente con miles de usuarios (no necesariamente vigilar, ni tan claramente hay una relación de poder); la trascendencia de Lucy, que al poder estar en todas partes (y no limitada en un espacio virtual-digital como Samantha) puede ejercer como poder superior del panóptico que aparece antes de la persecución en coche, cuando ella puede ver todas las conexiones electrónicas y digitales en el aire; y en Major lo vemos con sus habilidades cibernéticas (ver más allá de sus ojos, volverse invisible), además que su objetivo ya se relaciona con la vigilancia del resto (por otro lado, Puppet Master crea una red donde todos están conectados a él, siendo otra estructura panóptica, de poder, la que se combate).

Lo virtual-digital es, esencialmente, panóptico, puesto que ve a ambos lados del espejo (aunque este ha cambiado completamente) y en todas direcciones, cosa que los humanos,

⁵ Haciendo referencia a la idea original de Jeremy Bentham, que lo planteaba como una prisión con el guardia en el centro y las celdas en un círculo alrededor.

no pueden hacer; y al poder, simultáneamente, ver todo en todos lados y en cualquier momento (de nuevo las escenas finales del film de Besson, donde incluso representa el fresco de Miguelangelo en la Capilla Sixtina con la *australopithecus afarensis*), lo digital se transforma en un análogo de la idea dios, o de Lucy, que ya no es Lucy. Con el cine como heterotopía donde se proyecta un espacio tridimensional en uno bidimensional bajo la mirada espectral, se puede equiparar a un panóptico, con la diferencia del fuera de campo, que es donde se acaban situando los personajes en un momento u otro; pero este fuera de campo digital se da gracias al ‘morphing’ (y sus propias características dentro de la narrativa) y otras técnicas, puesto que desaparecen bajo la mirada del espectador, sin intermediario ni nada que oculte el cambio ni el espacio físico en el que no-son.

Como conclusión, paralelamente a la desaparición de los personajes de Johansson (Isserley, Samantha, Lucy y Major), Scarlett Johansson también se aleja del *male glaze* y los papeles de *femme fatale*, cosa que se puede ver en el personaje de Viuda Negra: “both have been associated with the figure of the femme fatale but have shifted their identity to become action heroines” (Davis, 2019). Y este cambio es gracias al digital, que en estos varios films hacen del cuerpo hipersexualizado de Johansson un ser capaz de mezclarse en el fuera de campo, trascendiendo la mirada, pero, al mismo tiempo, convirtiendo al personaje en un ser desplazado, en la sociedad líquida de Bauman.

FILMOGRAFÍA

- Bay, M. (Director). (2005). *The Island* [Film]. DreamWorks SKG, Warner Bros.
- Besson, L. (Director). (2014). *Lucy* [Film]. Europa Corp, TF1 Films Production, Universal Pictures.
- Glazer, J. (Director). (2013). *Under the Skin* [Film]. Film4 Productions, Nick Wechsler Productions.
- Jonze, S. (Director). (2013). *Her* [Film]. Annapurna Pictures, Stage 6 Films.
- Sanders, R. (Director). (2017). *Ghost in the Shell* [Film]. DreamWorks SKG, Grosvenor Park, Seaside Entertainment.
- Coppola, S. (Directora). (2003). *Lost in Translation* [Film]. Focus Features, American Zoetrope, Elemental Films.
- Lang, F. (Director). (1927). *Metropolis* [Film]. Universum Film A.G.
- Oshii, M. (Director). (1995). *Kokaku Kidotai (Ghost in the Shell)* [Film]. Bandai Visual, Kodansha, Manga Video, Production I.G.
- Pfister, W. (Director). (2014). *Transcendence* [Film]. Warner Bros., Alcon Entertainment, Syncopy Production, MG Entertainment, Straight Up Films.
- Rodriguez, R. (Director). (2019). *Alita: Battle Angel* [Film]. 20th Century Fox, Lightstorm Entertainment, Troublemaker Studios, TSG Entertainment, Stereo D.
- Sokurov, A. (Director). (2002). *Russkiy kovcheg* [Film]. Koppmedia, The Hermitage Bridge Studio, WDR/Arte, NHK, Séville Pictures, Fora Film, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Radio (DR), YLE TV1, Filmboard Berlin-Brandenburg (FBB), Egoli Tossell Film, Mariinsky Theatre, BKM, Ministry of Culture of the Russian Federation, Filmförderung Hamburg.
- Villeneuve, D. (Director). (2017). *Blade Runner 2049* [Film]. Warner Bros., Scott Free Productions, Thunderbird Films, Alcon Entertainment, 16:14 Entertainment, Torridon Films.
- Wachowski, L., & Wachowski, L. (Directoras). (1999). *The Matrix* [Film]. Warner Bros., Village Roadshow, Groucho Film Partnership.

BIBLIOGRAFÍA

Anders, C. J. (2014). Under the Skin is about “de-eroticizing” Scarlett Johansson. *Gizmodo*. <https://gizmodo.com/under-the-skin-is-about-de-eroticizingscarlettjohan1556420016>

Aksit, O. (2021). Techno fantasies of East and West. En I. Tombul & S. Gülsah (Eds.), *Handbook of research on contemporary approaches to Orientalism in media and beyond* (1ª ed., pp. 197-213). IGI Global.

Alberola, N., & Zuriaga, V. (2015). Alegorías de inmortalidad y género en *Lucy* de Luc Besson. *Dossiers Feministes*, 20, 7-18. <http://dx.doi.org/10.6035/Dossiers>

Bordun, T. M. (2019). On the off-screen voice: Falling in love with *Her*. En J. Loreck, W. Monaghan, & K. Stevens (Eds.), *Screening Scarlett Johansson* (pp. 99-120). Palgrave Macmillan.

Brown, W., & Fleming, D. H. (2019). “What we do defines us”: ScarJo as war machine. En J. Loreck, W. Monaghan, & K. Stevens (Eds.), *Screening Scarlett Johansson* (pp. 183-202). Palgrave Macmillan.

Chun, W. (2003). High tech Orientalism. En *Orienting Orientalism, or how to map cyberspace* (pp. 112-200).

Davies, C. (2019). “Who do you want me to be?” Scarlett Johansson, Black Widow and shifting identity in the Marvel Cinematic Universe. En J. Loreck, W. Monaghan, & K. Stevens (Eds.), *Screening Scarlett Johansson* (pp. 81-98). Palgrave Macmillan.

Faber, M. (2000). *Under the Skin*. Rebel Inc.

Foucault, M. (1966). *Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines*. Gallimard.

Foucault, M. (1984). Des espaces autres. *Architecture, Mouvement, Continuité*, (5), 46-49. (Original en conferencia de 1967, Cercle d'études architecturales, París, Francia).

Francis, M. (2016). Splitting the difference: On the queer-feminist divide in Scarlett Johansson's recent body politics. *Jump Cut*, (57). <https://www.ejumpcut.org/archive/jc57.2016/index.html>

Gil, R. (2018). Hacia una construcción del sujeto en Michael Foucault. *Wimb Lu, Revista Estudiantil Escuela de Psicología UCR*, 13, 9-26. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6345900>

- Gorfinkel, E. (2016). Sex, sensation and nonhuman interiority in *Under the Skin*. *Jump Cut*, 57. <https://www.ejumpcut.org/archive/jc57.2016/index.html>
- Hilderbrand, L. (2016). On the matter of Blackness in *Under the Skin*. *Jump Cut*, 57. <https://www.ejumpcut.org/archive/jc57.2016/index.html>
- Johansson, S. (2019). Scarlett Johansson on breaking away from hyper-sexualized type-casting. (Entrevista por R. Ford). En *Close Up with The Hollywood Reporter*. <https://www.youtube.com/watch?v=7DJNoVSUvAU>
- Johansson, S. (2021). ScarJo talks hyper-sexualization of Black Widow ahead of standalone film. (Entrevista por S. Spence). *Hello Beautiful*. <https://hellobeautiful.com/3390302/scarlett-johansson-black-widow-marvel/>
- Jollimore, T. (2015). This endless space between the words. *Midwest Studies in Philosophy*, 39, 120-143. <http://dx.doi.org/10.1111/misp.12039>
- Lacan, J. (1949). The mirror stage as formative of the I function as revealed in psychoanalytic experience. En *Proceedings of the 16th International Congress of Psychology*, Zürich, Suiza.
- Loreck, J. (2019). Man, meat and bêtes-machines: Scarlett Johansson in *Under the Skin*. En J. Loreck, W. Monaghan, & K. Stevens (Eds.), *Screening Scarlett Johansson* (pp. 165-182). Palgrave Macmillan.
- Massimi, F. (2019). Remapping femininity: Johansson's alien transnationalism in *Under the Skin*. En J. Loreck, W. Monaghan, & K. Stevens (Eds.), *Screening Scarlett Johansson* (pp. 145-163). Palgrave Macmillan.
- Metz, C. (1985). Aural objects. En E. Weis & J. Belton (Eds.), *Film Sound: Theory and Practice* (p. 253). Columbia University Press.
- Mulvey, L. (1974). Visual pleasure and narrative cinema. En G. Mast (Ed.), *Film: Psychology, Society and Ideology* (pp. 803-816). Oxford University Press.
- Sánchez, S. (2013). *Hacia una imagen no-tiempo. Deleuze y el cine contemporáneo*. Universidad de Oviedo.
- Schneider, S. (2014). The philosophy of *Her*. *The New York Times*. https://www.academia.edu/19669809/The_Philosophy_of_Her?source=swp_share